

RESULTS OF NATIONAL
SCIENTIFIC RESEARCH

OpenAIRE ZENODO
1
2022

ABDULLA QAHHOR HIKOYALARIDA SATIRA VA YUMOR

Zokirova Diyora Iqboljon qizi

Toshkent moliya instituti talabasi

Annotatsiya. Maqolada Abdulla Qahhor asarlarining badiiy jozibadorligi, tilining samimiyligi va mukammalligi hamda adibning mahorati haqida mulohazalar yuritilgan. Adibning hikoyalarida satira va yumorning o'rnini va bu boradagi asarlari tahlili ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar. Abdulla Qahhor, adib mahorati, hikoyalar, satira va yumor, realistik hikoyalar.

Kirish. XX asrning buyuk yozuvchilaridan biri Abdulhamid Sulaymon o'g'li Cho'lpon "Adabiyot nadir?" maqolasida adabiyotning jamiyat hayotida tutgan o'rniga baho berib, shunday yozadi: "Hech to'xtamasdan harakat qilib turgan vujudimizga, tanimizga suv, havo naqadar zarur bo'lsa, maishat yo'lida har xil qora kirlar bilan kirlangan ruhimiz uchun ham shul qadar adabiyot kerakdir. Adabiyot yashasa, millat yashar... Adabiyot chin ma'nosi ila o'lgan, so'ngan qaralgan, majruh yarador ko'ngilga ruh bermak uchun, faqat vujudimizga emas, qonlarimizga qadar singishgan qora balchiqlarni tozalaydurgan, o'tkir yurak kirlarini yuvadurg'on toza ma'rifat suvi, xiralashgan oynalarimizni yorug' va ravshan qiladurgan, chang va tuproqlar to'lgan ko'zlarimizni artub tozalaydurg'on buloq suvi bo'lganlikdan bizga g'oyat kerakdur"¹ Adib o'zining bu maqolasi orqali adabiyotning, adabiy ta'limning mazmunini, mohiyatini belgilab berganday. Mamlakatimizda Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan barcha sohada hayotga tatbiq etilayotgan istiqbolli loyihalar, joylarda amalga oshirilayotgan keng ko'lamlilik buniyodkorlik ishlari xalqimizning nafaqat turmush tarzini, balki dunyoqarashini ham tubdan o'zgartirmoqda. Bunday ezgu jarayonni madaniyat va san'at rivojiga,

¹ Abdulhamid Chólpon. Adabiyot nadir.

ijod ahliga ko‘rsatilayotgan yuksak e‘tibor misolida ham ko‘rish mumkin. So‘nggi ikki yilda mazkur sohaga taalluqli 20ga yaqin Farmon va qarorlar qabul qilindi. Ular ijrosi yuzasidan sa‘y-harakatlar olib borilyapdi. Prezidentimizning joriy yil 28-noyabrdagi “O‘zbekiston Respublikasida milliy madaniyatni yanada rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi qarori ushbu jabhadagi mavjud muammo va kamchiliklarni bartaraf etishga qaratilgan muhim hujjat sifatida alohida ahamiyatga ega. Binobarin, davlatimiz rahbari ta‘biri bilan aytganda, mamlakatimizda madaniyat va san‘at taraqqiy etmasa, jamiyat rivojlanmaydi.² Ayni shu nuqtai nazardan qaraganda, ozbek mumtoz va zamonaviy adabiyotini xalqaro miqyosda o‘rganish va targ‘ib qilish, ko‘pqirrali bu mavzuni bugungi kunda dunyo adabiy makonida yuz berayotgan eng muhim r bilan uzviy bog‘liq holda tahlil etib, zarur ilmiy-amaliy xulosalar chiqarish, kelgusi vazifalarimizni belgilab olish, o‘ylaymanki, katta ahamiyatga ega.³

Tahlil va natijalar. Adib hikoyalarini shartli ravishda uch yo‘nalishga ajratish mumkin: tarixiy hikoyalar, hajviy hikoyalar, zamonaviy hikoyalar. Abdulla Qahhorning hikoyalarida satira va yumor juda kuchli edi. Uning jajji hikoyalarida satirik va yumorist sifatida o‘z talantining yangi qirrasini namoyish qildi. Unda kulgichilikka mo‘illik zo‘r edi. Ma‘lumki, barcha yomon illatlarni, kamchilik va nuqsonlarni fosh etishda va ularga qarshi kurashishda, shu bilan birga, yaxshi narsalarni ulug‘lashda satira jamiyatda g‘oyat katta rol o‘ynaydi. Satirani inkor etib bo‘lmaydi. Satirani inkor etuvchilar haqida Abdulla Qahhor shunday deb yozgan edi: “Satira o‘tiga uchragan kishi, — vijdoni bo‘lsa, odamlarning yuziga qarolmaydi, vijdoni bo‘lmasa, og‘zidan ko‘pik sochib, yozuvchining ketidan bolta ko‘tarib yuguradi”. Keling adibning satirik hikoyalari tahliliga o‘tishdan oldin satira va yumor haqida tushunchaga ega bo‘lib olsak. Matyoqub Qo‘shjonov o‘zining "Abdulla Qahhor mahorati" kitobida quyidagicha tarif keltiradi: *"Hajv bilan yumor orasida Xitoy devori yo‘qligi ma'lum. Lekin ba'zida hajviyat bilan yumorni ajratish*

² <https://xs.uz/uz/post/madaniyat-va-sanat-taraqqij-etmasa-zhamiyat-rivozhlanmajdi>

³ Shavkat Mirziyoyevning Ozbek mumtoz va zamonaviy adabiyotini xalqaro miqyosda organish va targib qilishning dolzarb masalalari» mavzusidagi xalqaro konferensiyadagi nutqid.

qiyinchilik tug'diradi. Yumor qatnashmagan hajv bo'lmaganidek, hajviy ma'no kasb etmagan yumoristik asar ham bo'lmaydi. Bizning nazarimizda hajviy asar bilan yumoristik asarlar orasidagi farq, avvalo, inkor qilish usuliga, hajviy maqsad uchun qo'llanilgan yo'l va vositalarga bog'liq. Hajviy asarlarda bosh vosita ayovsiz, jiddiy fosh qilish bo'lsa, yumoristik asarlarda bosh vosita masxara qiluvchi achchiq handadir. Har bir hajviy asarda ham achchiq handaning ham o'rni bor. Gap mana shu o'rinning darajasida. Jiddiy fosh qilish yo'li bilan yaratilgan hajviy asarlarda achchiq handa qandaydir yordamchi rol o'ynab ayovsiz fosh qilish yo'lini yanada qo'llab-quvvatlash uchun xizmat qiladi. Yumoristik asarlarda esa achchiq handa bosh rolni o'ynaydi. Sof hajviy asarlarda jiddiy fosh qilish asarning joni, handa tani bo'lsa, yumoristik asarlarda masxaralovchi handa asarning ham joni ham tanidir".⁴

Abdulla Qahhor bu dunyoga kelib, esini tanib, ilk bor ko'nglida ogir taassurot qoldirgan narsa-hayotda keng tarqalgan tengsizlik, mutelik, fikrlashdan mahrumlik, qullik psixologiyasidir. Yozuvchining ilk muvaffaqiyatli chiqqan hikoyasi «Boshsiz odam»dayoq mustaqil fikrlashdan mahrum, mute bir kimsaning hajviy xarakteri yaratilgan. Shundan keyin yozuvchi butun ijodi davomida bu toifa nomustaqil, mute odamlar obraziga takror-takror murojaat etadi. Har gal bu ijtimoiy illatning qandaydir yangi bir qirrasini ochadi. Shuning uchun ham Qahhor bu xil hikoyalari bilan, asosan, jamiyatning og'riqli nuqtalarini ko'tarib chiqqan. Masalan, "O'jar", "Adabiyot muallimi", "Mayiz yemagan xotinlar" va boshqa hikoyalarda bunday holatlarda ko'rishimiz mumkin. Yozuvchining «Adabiyot muallimi», «Sanatkor» hikoyalarda ham fojivaviy ruh ustuvor. Har ikki asardagi o'zlarini dono, bilimdon, madaniyatli qilib ko'rsatishga intilgan kimsalar o'zgalarning achchiq istehzolariga, nadomatlariga loyiqdirlar. Bir umrga o'zgalarga kulgi bo'lib yashash ham aslida o'ziga xos fojidadir.

«Adabiyot muallimi» hikoyasi bosh personaji Boqijon Baqoyev nodon, ota madaniyatsiz bir kimsa. Hikoyada yozuvchi biron orinda uni nodon, madaniyatsiz

4 Qoshjonov M. Qahhor mahorati: Monografiya. -T.: Adabiyot va san'at nashriyoti, 1988.

deb atamaydi, oshkora qoralamaydi. Personaj o‘zining nodon, madaniyatsizligini har qadamda xatti-harakatlari, fikrlash tarzi, gap-so‘zlari orqali o‘zi fosh etadi. Nafis, yani badiiy adabiyot muallimi bo‘la turib jiyani, talaba Hamidaning Chexov va uning «Uyqu istagi» hikoyasi haqidagi oddiy savollariga tayinli javob berolmaydi, aslida u javob berishga qodir emas. Bu odamning fojiasi shundaki, aybini tan olgisi kelmaydi, o‘zini har bop bilan bilimdon qilib korsatishga urinadi, aravani quruq olib qochadi: uning xayolida, tilida bir-biriga qovushmagan nomlar, har xil atamalar, ilmiy tushunchalar... Uning fikrlash yosini gap-so‘zlarida aniqlik, izchillik yo‘q, duch kelgan tomonga otib ketaveradi. Yozuvchi hikoyani yakunlar ekan, savol beruvchi talaba qizning «guvillab turgan boshida shundan boshqa hech narsa yo‘q edi», d deb yozadi: «praktikum, minimum, maksimum, Deterding, Stending, Shelling, Mering, Demping...»

Shu tariqa ko‘z oldingizda nodon, notayin odamning nihoyatda aniq hajviy qiyofasi, ichki dunyosi, qolaversa manisiz fojiali hayoti namoyon bo‘ladi. “Adabiyot muallimi” qissasida ziyolilarning loqaydligi, bilimsizligini tanqid qiladi. Adabiyot o‘qituvchisining savodsizligicha qahramonlarni tanimasligi, yod olgan malumotlaridan nariga o‘tmasligi qoralanadi. U adabiyot o‘qituvchisini birgina suhatda bunday mantiqsiz, bemani fikrlashini tanqid qiladi. Muallif shu tariqa jamiyatni tanazzulga yetaklayotgan shaxs turini namuna korsatadi. Yozuvchining ko‘plab hikoyalarida hayot mavzusi ustunlik qiladi.

Shuni e'tirof qilishim kerakki, satirik hikoyaning yozilishiga turtki bo‘lgan fakt, hayot hodisasi o‘zicha satirik mazmunga ega bo‘lavermaydi. Hodisa shaklning yaralishiga turtki bo‘ladi, hikoya yozib chiqilgandan keyin, boshqa mazmunga kirishi mumkin. Bunday holatda gap yana shundaki, yozuvchi ongida malum bir hayot hodisasining alomatlari toplanadi; bu alomatlar obrazda gavdalanish uchun faqat muayyan sababga, muayyan shaxs yoki vaziyatning topilishiga qarab qoladi. Bunda yozuvchi tasavvurida shakllanib qolgan tipga bunday muayyan shaxs ichki

tomondan qanchalik mos kelishining ahamiyati qolmaydi. Hodisaning mohiyatini yozuvchi belgilab olgandan keyin uni faqat malum shaklga solish qoladi.⁵

O‘zbek adabiyotida hikoyachilik maktabini yaratgan Abdulla Qahhorning 1956-yili yozilgan “To‘yda aza” asari oradan roppa-rosa oltmish yil o‘tgan bo‘lsa-da, hamon yangiligicha turibdi. Eskirmaydigan hikoya. Leonid Lench: “O‘lim to‘g‘risida kulgili qilib yozish juda qiyin gap, bu faqat Chexovning, fransuzlarning qo‘llaridan kelgan edi. Bizda buning uddasidan chiqadiganlar kam. Abdulla Qahhor esa, buning uddasidan chiqqan. Kichik hikoyada siyqaday tuyulgan voqea uning qalami tufayli hayotning barcha jonli ranglari bilan tovlanib ko‘rinadi”⁶, degan edi. Bu hikoya haqida bundan ortiq baho, ajoyib ta’rif bo‘lmasa kerak.

«Bemor» hikoyasida qattiq og‘rib, vafot etgan ayol taqdiri va unga biror yordam berishdan batamom o‘jiz, qo‘li kalta Sotiboldining ahvoli, uyquga to‘ymagan, hali aniq shakl olmagan jujuq tilda onaizoriga tuni bilan xudodan shifo tilab chiquvchi «begunoh go‘dak» - qizcha holati bayon etilgan. Ona esa har qanday vaziyatda ham o‘z bolasini o‘ylaydi. Bu hikoyaga «Osmon yiroq, yer qattiq» maqoli epigraf qilib olingan.

Qahhor tabiati, iste’dod yo‘nalishi jihatidan hayotdagi, odamlar qismatidagi fojeylikni teran his etadigan adibdir. Uning eng yetuk hikoyalari ayni fojiali holat, qismatlar ifodalangan asarlardir. Hikoyalaridagi personajlar, hayotdan olingan epizodlar, lavhalar garchi muayyan intiho, badiiy yechim bilan yakunlansa-da, bunday yakun galdagi fojialar, ko‘rguliklarning debochasi vazifasini o‘taydi. «Bemor»dagi Sotiboldi xotining o‘limi, uyqu aralash ayasining dardiga davo tilagan qizaloq va xotini dardiga davo qidirib bor-budidan judo bo‘lgan erning yangidan yangi sarson-sargardonliklari ibtidosidir. Yozuvchining komik hodisalar, hajviy xarakterlar ifodalangan «Adabiyot muallimi», «San’atkor» hikoyalarida ham fojey ruh ustuvor. Har ikki asardagi o‘zlarini dono, bilimdon, madaniyatli qilib ko‘rsatishga intilgan kimsalar o‘zgalarning achchiq istehzolariga, nadomatlariga loyiqdirlar. Bir umrga o‘zgalarga kulgi bo‘lib yashash ham aslida o‘ziga xos

5 Abdulla Qahhor. Hayot hodisasidan badiiy toqimaga. 1965.

6 <https://saviya.uz/shaxsiy-tarbiya/hikoyaning-sehrli-dunyosi/>

fojiyadir. Abdulla Qahhor hikoyalarida satira va fojiya shu qadar qorishib ketganki, ularni bir biridan ajratish imkonsiz.

Xulosa. Adibning asarlari chindan ham o‘zini ko‘rsata olgan desak mubolag‘a bo‘lmaydi. Odatda har qanday yaxshi asar ikkita xolis, ammo beshafqat hakam sinovidan o‘tadi. Biri - kitobxon sinovi, biri- vaqt sinovi. Abdulla Qahhorning ko‘plab hikoyalari, roman va qissalari, dramatik asarlari har ikki sinovdan yorug‘ yuz bilan o‘tdi. O‘tkir Hoshimov aytganidek: *"Abdulla Qahhor aynan bugungi kuni, yurtimizning istiqloli, Vatan mustaqilligini bir umr orzu qilgan adib edi. Uning kechagi kun haqidagi asarlarini mutolaa qilgan yosh avlod bugungi kuni teranroq qadrlashga o‘rganadi. Adib asarlarining sehri ham shunda..."*

Xulosa qilib aytish mumkinki, odamlar turmushidan olingan epizodlarda, lavhalarda ular hayotiga, qismatiga daxldor fojeiy mohiyatni korish, teran his etish, personajlar xarakteri va qismatini ularning ruhiyati ifodasi orqali yorqin badiiy detallar vositasida gavdalantirish Abdulla Qahhor hikoyanavislik sanatining eng muhim jihatlaridir.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Shavkat Mirzyoyevning Ozbek mumtoz va zamonaviy adabiyotini xalqaro miqyosda organish va targib qilishning dolzarb masalalari» mavzusidagi xalqaro konferensiyadagi nutqidan.
2. Abdulhamid Chólpon. Adabiyot nadir.
3. Qoshjonov M. Diydor.- Toshkent: Sharq, 2004. — 330b.
4. Naim Karimov. Xalq dilining tarjimoni.
5. <https://www.ziyouz.com/portal-haqida/xarita/uzbek-nasri/abdulla-qahhor-1907>
6. <https://xs.uz/uz/post/madaniyat-va-sanat-taraqqij-etmasa-zhamiyat-rivozhlanmajdi>